

ASPECTE DE DREPT COMPARAT REFERITOARE LA DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE

ASPECTS OF COMPARATIVE LAW RELATED TO THE DIGITALIZATION OF PUBLIC SERVICES

CZU: 340.5:35.08:004

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7889393>

Ion MIHALAȘ¹

ABSTRACT. *The article presents the main development trends of digital public services in different states of the world in a comparative aspect. The objective of the research is to identify the best practices of the states in the field of digitalization of services and to evaluate the perspective of implementing these practices in the Republic of Moldova. The comparative interpretation of the aspects regarding the digitization of public services determines the idea of the state's development policy, in terms of the modernization of public services. Currently, most states are implementing transition policies to an electronic government, thus aiming to raise the level of quality of services offered to citizens and the business environment, as well as economic and social development.*

Keywords: *digitalization, information technologies, electronic services, AGE, MPower*

La nivel mondial, guvernele statelor aplică politici, strategii și practici de e-guvernare în vederea îmbunătățirii calității, eficienței și controlului interacțiunilor dintre administrația publică și cetățeni, în procesul de asigurare a diferitor servicii publice. Interpretarea comparativă a aspectelor privind digitalizarea serviciilor publice determină ideea de politică de dezvoltare a statului, în ceea ce vizează modernizarea serviciilor publice.

În acest sens, elucidând esența politicii de dezvoltare a mai multor state cu referire la digitalizarea serviciilor publice, s-au conturat unele elemente de nouitate care ar putea avea rol uzual și în ipoteza implementării acestora în Republica Moldova. În prezent, majoritatea statelor implementează politici de tranziție la o guvernare electronică, urmărind astfel ridicarea nivelului de calitate al serviciilor oferite cetățenilor și mediului de afaceri, precum și dezvoltarea economică și socială. De asemenea, un alt scop important constă în creșterea eficacității activităților din cadrul administrației publice.

Analiza comparativă la nivel european a situației privind procesul de digitalizare a serviciilor publice, denotă faptul că în fruntea clasamentului privind valorificarea avantajelor oferite de tehnologiile digitale se situează Suedia, Danemarca și Finlanda, iar la polul opus se află Bulgaria, Italia și România. Domeniile prioritare de modernizare sunt e-Guvernare, e-Business, e-Comerț și e-Sănătate. Având în vedere progresele înregistrate de SUA și China în domeniul digitalizării

¹ Ion MIHALAȘ, Institutul Național al Justiției, ORCID: 0000-0002-0178-2724, e-mail: ion.mihalas@gmail.com

serviciilor, cât și investițiile alocate de aceste țări pentru dezvoltarea infrastructurii specifice, considerăm că UE trebuie să își intensifice eforturile de îmbunătățire a gradului de digitalizare a serviciilor din statele sale membre. În caz contrar, evoluțiile dinamice din acest domeniu vor adânci și mai mult decalajele atât la nivelul țărilor membre ale UE, cât și la nivel mondial.

Singapore se află în fruntea statelor lumii în ceea ce privește e-guvernarea, realizând progrese importante în domeniul competitivității globale, prin poziționarea TIC în centrul strategiilor naționale de inovare și dezvoltare. În prezent Singapore oferă cetățenilor acces online la circa 95 % dintre toate serviciile publice disponibile. În această țară, cetățenii pot interacționa cu statul on-line în astfel de situații precum: cumpărarea unui imobil, depunerea cererilor de chemare în judecată, completarea plângerilor sau sesizărilor, achitarea impozitelor și taxelor, înscrierea la școală sau grădiniță și multe altele. Pagina web oficială gestionată de guvernul din Singapore „eCitizen Centre” (www.citizenconnectcentre.sg), funcționează ca un centru de furnizare a serviciilor către cetățeni prin intermediul internetului. Așadar, serviciile pe care Centrul eCetățeanului le prestează în regim online sunt structurate pe acest portal după categorii: afaceri, sănătate, locuri de muncă, educație, familie, apărare, transport, legislație, etc.

Estonia este una dintre cele mai dezvoltate state europene la capitolul digitalizării serviciilor publice. Potrivit indicelui DESI, Estonia se află pe locul 8 dintre cele 28 de țări ale Uniunii Europene. Modernizarea tehnologiilor electronice și integrarea lor în domeniul serviciilor publice oferite cetățenilor a pornit odată cu conștientizarea faptului că investiția în digitalizare este mai oportună decât susținerea unui aparat administrativ birocratic. De asemenea, odată cu modernizarea serviciilor publice, rata de încredere a populației în Guvern a crescut simțitor. În prezent, cetățenii Estoniei au acces online la aproximativ 160 de servicii publice electronice.

Portalul serviciilor publice din **Statele Unite ale Americii** (www.usa.gov) este foarte bine organizat și structurat din punct de vedere al accesibilității. Informațiile și serviciile publicate pe acest site sunt ușor de urmărit, fiind ordonate într-o succesiune logică. Portalul este divizat în mai multe secțiuni, care conțin publicații, baze de date și servicii ale instituțiilor guvernamentale. Serviciile care pot fi accesate cuprind practic toate domeniile: educație, electoral, medicină, apărare și ordine publică, justiție, mediu, fiscalitate, angajare, etc.

Portalul web al **Canadei** (www.canada.ca) reprezintă un alt exemplu de site funcțional, util și ușor de utilizat de către cetățean. Portalul se remarcă prin motorul de căutare interactiv cu ajutorul căruia pot fi identificate rapoarte, ghiduri, servicii, utilizând anumite criterii și filtre de căutare. Diversitatea serviciilor publice oferite cetățenilor este la fel de mare ca și în cazul portalului SUA.

Portalul **Australiei** (www.australia.gov.au) oferă câteva moduri de navigare pe site, în dependență de poziția socială a cetățeanului: student, om de afaceri, re-

prezentant al autorităților guvernamentale, etc. Astfel, beneficiarul va vizualiza prioritar doar serviciile care îl privesc în mod direct și care se referă la statutul său social. Este de remarcat faptul că cea mai mare parte din serviciile electronice disponibile pe portal sunt din domeniul de sănătate, începând cu programarea la consultația medicului, până la prescrierea medicamentelor online.

În **Marea Britanie** funcționează sistemul „Apply”, care permite utilizatorilor săi înregistrarea în bazele de date ale unor școli, colegii, officii de consiliere a carierei sau a altor birouri. Scopul propus a fost acela de a crea un singur sistem care să faciliteze accesul la informațiile și serviciile necesare a tuturor candidaților la admiterea în învățământ. Modelul dat deja a fost preluat de mai multe state europene care în prezent implementează proiecte pilot în acest sens.

Un alt sistem electronic în domeniul public care este utilizat cu succes în Marea Britanie este votul electronic. Astfel, cetățenii își pot exprima dreptul la vot cu ajutorul tehnologiilor informaționale, cum ar fi telefon sau computer. Această platforma electronică a fost instituită pentru a crește nivelul de implicare socială al cetățenilor în cadrul procedurilor electorale și pentru a promova inițiativele de e-democrație.

În **Spania** a fost lansat Sistemul electronic „Managementul integrat al taxelor și impozitelor”, care are scopul de a asigura procesul de plată a taxelor și impozitelor (informarea, plata electronică a taxelor și impozitelor, emiterea certificatelor, etc.). Serviciul dat a fost implementat cu scopul de responsabilizare a contribuabililor, simplificarea procedurilor și încurajarea plății taxelor în timp util. Contribuabilii completează declarațiile online, iar plata impozitelor și taxelor poate fi efectuată prin intermediul serviciilor *online banking*.

În **Grecia** funcționează un serviciu electronic inteligent „TAXISnet”, destinat atât cetățenilor, cât și mediului de afaceri, care constă în completarea online a declarațiilor de TVA, completarea online a formularelor de plată a taxelor și impozitelor, precum și emiterea online a diferitelor categorii de certificate. Existența și funcționarea sistemului TAXISnet permite contribuabilului (persoană fizică sau juridică) să efectueze procedurile fiscale de la distanță, fără a fi nevoit să viziteze ghișeele fiscale și să stea la rând timp îndelungat. Pentru clarificarea neclarităților care țin de utilizarea serviciului dat, există un birou online de informare și îndrumare a cetățenilor.

În ceea ce privește sistemul de achiziții publice electronice, remarcăm faptul că majoritatea statelor europene au implementat deja cu succes acest proiect. **Franța** a lansat recent portalul „e-Tendering”, care constituie defapt parte integrantă din site-ul Monitorului Oficial francez. Este de menționat faptul că unele ministere din Franța și-au lansat portaluri proprii destinate achizițiilor publice electronice: Ministerul Construcțiilor, Ministerul Transporturilor și Locuințelor sau Ministerul Apărării.

În **Germania** funcționează Platforma Federală pentru Achiziții Electronice „e-Vergabe” (www.evergabe-online.de), care facilitează autorităților publice din Germania achiziția online de bunuri și servicii și simplifică semnificativ procedurile. Cu ajutorul acestui sistem, licitatorii pot înregistra online ofertele cu privire la bunurile și serviciile disponibile, precum și de a desfășura celelalte etape a achizițiilor publice.

Și în **Irlanda** este utilizat Portalul achizițiilor electronice (www.etenders.gov.ie), care oferă autorităților publice posibilitatea de a publica cererile lor online. Datorită acestui portal, sectorul public din Irlanda beneficiază de oportunități deosebite în ceea ce privește achizițiile publice.

Spania este în proces de implementare a unui portal actualizat de achiziții publice electronice. În vederea realizării acestui obiectiv, au fost elaborate un șir de specificații pentru SILICE (Sisteme Informatice pentru Achiziții și Contractare Electronică), cărora trebuie să corespundă achizițiile electronice din sectorul public. Aceste specificații cuprind tot procesul de derulare a unei achiziții publice, începând cu pregătirea anunțului de licitație și terminând cu desfășurarea propriu-zisă a licitației și efectuarea plăților. În această situație, se iau în vedere toate tipurile de licitații care vor putea fi desfășurate (licitația deschisă, licitația restrânsă, etc.).

În **Republica Moldova**, majoritatea achizițiilor publice în prezent sunt realizate prin intermediul Sistemului Integrat Automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice „MTender” (www.mtender.gov.md). Astfel, operatorii economici care vor să participe la achizițiile publice pot accesa toate achizițiile pe MTender, sau pe una dintre platformele care preia datele de pe MTender: www.achiziti.md, www.yptender.md, www.e-licitatie.md. Pe aceste platforme online, operatorii economici pot depune clarificări, pot realiza circuitul electronic al documentelor, utilizând semnătura electronică avansată calificată, pot participa la licitații electronice și pot fi informați despre decizia de atribuire a grupului de lucru. Un avantaj major al platformei Mtender este funcționarea pe bază de blockchain, datorită cărui fapt modificarea sau ștergerea documentelor este imposibilă.

În **Austria** a fost implementată platforma „Help” (www.oesterreich.gv.at), care are menirea de a informa cetățenii cu privire la procedurile administrative, termenele de îndeplinire a acestora și costurile acestor servicii. De asemenea, prin intermediul platformei, cetățenilor le sunt puse la dispoziție formulare tip pentru completare, care acoperă aproximativ 150 evenimente de viață.

Danemarca a pus în aplicare DanmarksDebatten (www.dr.dk), platformă care reunește toate dezbaterile publice, la nivel local, regional sau național. Acest sistem reprezintă generatorul planului de dezvoltare a guvernului danez, a unei abordări direcționate spre cetățean, deoarece la aceste dezbateri pot participa și cetățenii. Sistemul oferă posibilitatea de a efectua analize asupra opiniilor exprimate privind subiectele puse în discuție.

În **România** a fost lansată Platforma posturilor vacante în administrația publică românească (www.posturi.gov.ro). Acest serviciu unifică într-un portal unic informațiile privind posturile vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România. Astfel, este asigurat principiul transparenței față de cetățeni și față de societatea civilă. Scopul portalului este informarea publicului interesat de ocuparea unui loc de muncă în cadrul administrației centrale și locale din România.

Platformă europeană a patrimoniului cultural oferă populației accesul la o gamă variată de resurse culturale europene. Platforma cuprinde peste 53 de milioane de articole, inclusiv imagini, text, sunet, video și materiale 3D din colecțiile a peste 3.700 de biblioteci, arhive, muzee, galerii și colecții audiovizuale din toată Europa. Platforma poate fi folosită atât de profesori, artiști, profesioniști din instituții culturale și domenii creative, cât și de publicul general care caută informații despre cultură.

În prezent, multe state deja aplică pe scară largă în anumite domenii, procesul de digitalizare al serviciilor publice. Un exemplu elocvent în acest sens reprezintă domeniul medical, unde serviciile electronice sunt implementate de la procesele de lucru administrativ până la actul medical propriu-zis. Printre activitățile de lucru digitalizate se numără: *diagnosticul pacientului* – datorită tehnologiilor informaționale diagnosticul poate fi stabilit mult mai rapid și eficient prin accelerarea programelor de screening și transferul rezultatelor investigațiilor către laborator, *terapia* – grație optimizării fluxurilor de lucru și dezvoltării înregistrărilor digitale este posibilă păstrarea evidenței tratamentelor, a simptomelor pacientului, etc., *monitorizarea* – pacienții cu afecțiuni cronice au posibilitatea de a monitoriza periodic indicatorii de sănătate, iar apoi transmit datele direct în fișa electronică.

MyHealthMyData este o platformă lansată de mai multe țări a UE (Italia, Austria, Franța, Germania, Grecia, România, Elveția și Marea Britanie), care permite ca datele medicale ale cetățenilor să fie stocate și transmise eficient și în siguranță. MyHealthMyData este o platformă bazată pe sistemul Blockchain, un registru digital în care tranzacțiile de date sunt vizibile pentru întreaga rețea de părți interesate, minimizând orice posibilitate de utilizare frauduloasă. O interfață de management al consimțământului dinamic va permite utilizatorilor să acorde, să refuze sau să revoce consimțământul pentru accesul la date pentru diferite utilizări în funcție de preferințele lor. Proiectul va explora fezabilitatea aplicațiilor care utilizează informațiile din seturile de date clinice, în special analizele de date avansate, motoarele de recuperare a adnotărilor medicale și cele specifice pacientului din punct de vedere al predicției fiziologice. [1]

Un alt exemplu de proiect la nivelul UE este **MyHealthAvatar**, care ilustrează modul în care digitalizarea serviciilor poate modela domeniul sănătății. Acest proiect constă în lansarea unei aplicații mobile care colectează informații despre starea de sănătate a pacienților și oferă acces pe termen lung la dosarul di-

gital creat. În felul acesta, dosarul medical devine accesibil oricând și de oriunde, însoțind pacientul ca un profil virtual pe tot parcursul vieții. Serviciul are capacitatea de a prezice pe baza informațiilor din dosarul electronic riscul de accident vascular cerebral și probabilitatea ca pacientul în cauză să dezvolte diabet, boli cardiovasculare sau hipertensiune.

Un aspect specific de drept comparat pe care dorim să îl abordăm sunt **Centrele universale de prestare a serviciilor publice (CUPS)**, esența cărora a fost expusă anterior în prezenta lucrare. În acest sens, menționăm că, în **Finlanda** funcționează centre de informare a cetățenilor, unde persoanele fizice și juridice pot primi informații cu privire la modul de utilizare a serviciilor electronice. În toată țara există aproximativ 200 de asemenea birouri de informare. În **Marea Britanie** același tip de servicii se acordă doar în format electronic, accesând o pagină oficială. Cu ajutorul acestor ghișee electronice, rezidenții au posibilitatea de a accesa o gamă largă de servicii, structurate pe portal după categorii, inclusiv servicii de consiliere. În **Croația**, cetățenii pot beneficia de anumite servicii publice, accesând diverse canale de comunicare: online - cu ajutorul aplicațiilor mobile sau fizic - în cadrul oficiilor publice. Platforma electronică este disponibilă non-stop, permite utilizarea semnăturii electronice, iar serviciile publice pot fi achitate cu ajutorul „mobile banking”. Printre serviciile electronice oferite cetățenilor se numără servicii fiscale, cadastrale, pensii și de sănătate (e-Regos, e-Cadastre, e-Pension, e-Craft și e-Health).

Rezultatele studiilor socialologice arată că în ultimul deceniu, digitalizarea serviciilor publice în Uniunea Europeană a înregistrat o creștere constantă. Rata cetățenilor care au interacționat cu autoritățile publice prin intermediul site-urilor online a crescut de la 43,8 % în 2009 la 59,6 % în 2019.

Figura 1.1 Rata populației (în procente din totalul populației UE) care a interacționat cu autoritățile publice online în perioada anilor 2009 – 2019

În altă ordine de idei, analiza fiecărui stat în parte, semnaleză discrepante esențiale între țările membre ale UE, în ceea ce privește ponderea populației care a interacționat cu autoritățile publice prin internet. În fruntea clasamentului se află Danemarca – 95,5 %, apoi Finlanda – 89,8 %, urmată de Suedia cu 89,6 %. În țara vecină, România, doar 12,9 % din populație au utilizat serviciile publice electronice.

Figura 1.2 Rata populației (în procente din totalul populației fiecărui stat) care a interacționat cu autoritățile publice online în anul 2019

Așadar, din câte putem observa, la nivel internațional, în special în statele membre ale UE, există o tendință majoră spre eGuvernare. Aceste țări alocă fonduri însemnate pentru implementarea serviciilor electronice, menite să contribuie la îmbunătățirea vieții populației.

Pentru a măsura evoluția diferitelor țări în domeniul e-guvernării, una dintre cele mai relevante imagini este dată de indexul de dezvoltare a e-guvernării, măsurat periodic de Organizația Națiunilor Unite pe baza a trei dimensiuni: aria de cuprindere și calitatea serviciilor online, situația infrastructurii de telecomunicații și resursa umană inerentă. [1]. Conform acestei evaluări, toate Statele Membre ale UE se află peste media globală și, de fapt, spațiul european este mai dezvoltat decât toate celelalte zone geografice ale lumii.

De asemenea, Statele Membre UE se află peste media globală din perspectiva e-participării măsurată prin trei dimensiuni: disponibilitatea informațiilor despre serviciile publice fără a fi solicitate, participarea online a cetățenilor la dezbaterile politicilor publice, participarea cetățenilor prin forme online la elaborarea politicilor publice sau proiectarea anumitor componente de servicii publice.

O altă apreciere relevantă a progresului în domeniul e-guvernării este dată de indexul economiei și societății digitale (DESI) care surprinde imaginea a aproximativ 30 de indicatori relevanți pentru performanța digitală a UE, prin prisma a cinci dimensiuni: conectivitate, capitalul uman, utilizarea Internetului, integrarea tehnologiei digitale, servicii publice digitale. Deși domeniul e-guvernării este surprins distinct sub dimensiunea serviciilor publice digitale, este util să reținem și date despre gradul de alfabetizare digitală a populației sau măsura penetrării Internetului, acestea din urmă putând fi interpretate ca fiind factori care influențează în mod direct dezvoltarea serviciilor publice digitale și utilizarea/popularitatea acestora.[2]

Referințe bibliografice:

1. Hagberg J., Sundstrom M. The digitalization of retailing: an exploratory framework. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 2016.

Resurse Web:

1. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/blockchain-enable-medical-data-be-stored-andtransmitted-safely-and-effectively>.
2. <https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/10/Propunere-de-politica-publica-in-domeniul-e-guvernarii.pdf>.